

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 614 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Dodiye Fozil O'tkurovich

i.f.n., dotsent,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Bank ishi va buxgalteriya hisobi” kafedrasi mudiri,

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola tijorat banklarining investitsion faoliyati va uning iqtisodiyotdagi ahamiyati o'rganilgan. O'zbekiston tijorat banklarining investitsion faoliyatining amaldagi holati tahlil qilingan, undagi muammolar aniqlangan va ularni yechimi bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, investitsiya, investitsion faoliyat, moliyalashtirish, kreditlar, foiz stavkasi.

Abstract: This scientific article examines the investment activity of commercial banks and its importance in the economy. The current state of investment activity of commercial banks of Uzbekistan was analyzed, problems were identified, and scientific proposals and practical recommendations were given for their solution.

Key words: commercial banks, investment, investment activity, financing, loans, interest rate.

Аннотация: В данной научной статье рассматривается инвестиционная деятельность коммерческих банков и ее значение в экономике. Проанализировано современное состояние инвестиционной деятельности коммерческих банков Узбекистана, выявлены проблемы и даны научные предложения и практические рекомендации по их решению.

Ключевые слова: коммерческие банки, инвестиции, инвестиционная деятельность, финансирование, кредиты, процентная ставка.

KIRISH

Tijorat banklarining investitsion faoliyati iqtisodiyot tarmoqlarini tarkibiy qayta qurish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohaslarini modernizatsiya qilish, oxir oqibatda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Banklar tomonidan amalga oshiriladigan investitsiyalar, bir tomondan, o'zlarining daromad keltiradigan aktivlarini ko'paytiradi, ikkinchi tomondan esa, tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy resurslarni yetkazib berish orqali real sektorni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham hukumatimiz tijorat banklarini investitsion faoliyatini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda.

«O'zbekiston — 2030» strategiyasida “2030-yilga qadar iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish va «daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar» qatoriga kirish” maqsad qilib qo'yilgan. Ushbu maqsadga erishish uchun “yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming dollarga yetkazish”, shuningdek, “bank va moliya tizimida yillik kreditlash hajmini 40 milliard dollarga yetkazish, bank omonatlari hajmini 4 barobarga oshirish”[1] samaradorlik ko'rsatkichlari qilib belgilangan. Demak, mamlakatimizda iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish lozim.

Biroq O'zbekiston tijorat banklari investitsion faoliyatni rivojlantirishda bir qator muammolarga duch kelmoqda. Xususan, banklarda investitsiyalarni amalga oshirishi uchun uzoq muddatli resurslar yetishmaydi, jalb qilinaligan depozitlarning foiz stavkalari yuqori, natijada uzoq muddatli kreditlarning foizlari ham yuqori bo'lmoqda va bunday kreditlardan ko'pchilik tadbirkorlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda foydalana olmaydilar. Tijorat banklari kreditlarining sezilarli qismi xorijiy valyutada taqdim qilingan bo'lib, bu milliy valyuta devalvatsiyasi sharoitida kreditlarning valyuta riskini oshiradi.

Jahonda hozirgi global inqirozlar davrida iqtisodiy sharoitlar o'zgaruvchan bo'lib, bunday sharoitda tijorat banklarini moliyalashtirgan ayrim investitsiya loyihalarining samaradorligi pasayadi. Shuningdek, tijorat banklari

samarali investitsiya loyihalarini tanlashlari qiyin kechadi. Ushbu holatlar zamonaviy holatda tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar shakllantirishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarini investitsion faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ko'pchilik xorijiy va mamlakatimiz olimlari tadqiqotlar olib borishgan. Rossiyalik olimlar O.Yu.Donetskova, V.V. Petrushova tadqiqotlari natijasida quyidagicha fikrni bildirishadi: "banklarning investitsiya faoliyatini uzoq muddatli rivojlanishi ularning investitsion salohiyatidan samarali foydalanish orqali ta'minlanadi. Ularning investitsion imkoniyatlarini mustahkamlash uzoq muddatli investitsion resurslarini shakllantirishda, mijozlarning banklarga ishonchini oshirishda hamda yirik va tizimli ahamiyatga ega investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlashda davlatning roli kuchaygan sharoitda real bo'ladi" [2]. Bu Rossiyaning iqtisodiy sharoitida tijorat banklarini investitsion faoliyatni tahlili asosida qilingan xulosadir. Biz ham tijorat banklarini investitsion faoliyatini rivojlantirish uchun ularni investitsion salohiyatidan samarali foydalanish lozim degan fikrga qo'shilamiz. Ammo banklarni investitsion faoliyatiga davlatning aralashuvi uning samaradorligini pasaytiradi.

Tijorat banklari investitsion faoliyatini rivojlantirishda aktivlarini diversifikatsiya qilish va ularni samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turli investitsiya vositalaridan foydalanish tijorat banklarining barqarorligini oshirishi va investitsion risklarini kamaytirishi mumkin [3].

Markovitsning portfel nazariyasi tijorat banklari investitsion faoliyatni amalga oshirishlarida nazariy asos sifatida keng foydalaniladilar. Ushbu nazariya aktivlarni diversifikatsiya qilish orqali banklarning investitsion risklarini kamaytirishga va natijada ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Mamlakatimiz tijorat banklari ham investitsiya faoliyatlarida Markovitsning portfel nazariyasidan foydalanishlari maqsadga muvofiqdir.

Taraqqiy etgan mamlakatlar banklarining investitsion faoliyatining asosiy qismi sindikatlashtirilgan kreditlar berish amaliyotining hissasiga to'g'ri keladi. Mamlakatimizda ham tijorat banklari sindikatlashtirilgan kredit berish amaliyotini keng yo'lga qo'yishlari lozim, bu ularning investitsion faoliyatini rivojlantiradi va uni boshqarishni takomillashtiradi. Chunki bunda yirik loyihalarni moliyalashtirish va boshqarishda bir qator banklar birgalikda ishtirok etadilar, risklar bo'linadi va resurslar birlashtiriladi. Shuningdek, Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining kreditlash faoliyatiga nisbatan o'rnatilgan iqtisodiy normativlar buzilmaydi. Yirik investitsiya loyihalarini xorijiy davlatlar banklari bilan birgalikda sindikatlashtirilgan kreditlar berish orqali moliyalashtirishni amaliyotga joriy qilish lozim. Bu loyihalarni moliyalashtirish bilan bog'liq risk darajasini pasaytiradi va ularni ekspertiza qilishda xorij tajribasini o'rganish imkonini beradi [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda tahlil va sintez, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy va tanqidiy fikrlash, ekspert baholash usullaridan foydalanilgan. Tadqiqotning uslubiy asosi bo'lib xorijiy va milliy olimlarning ilmiy izlanishlari hisoblanadi. Tadqiqot uchun asosiy ma'lumotlar manbalari sifatida O'zbekiston Markaziy banki, tijorat banklari va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan taqdim etilgan statistik ma'lumotlar, shuningdek, xalqaro moliyaviy tashkilotlarning hisobotlari va tadqiqotlaridan olingan ma'lumotlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz tijorat banklari investitsiya faoliyatiga baho berish uchun tijorat banklari aktivlari tarkibini tahlil qilish lozim (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari aktivlarining tarkibi¹.

Ko'rsatkichlar nomi	01.12.2023 y		01.12.2024 y.		O'zgarishi, foizda
	mlrd. so'm	ulushi, foizda	mlrd. so'm	ulushi, foizda	
Kassadagi naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari	18 176	2,9%	23 712	3,2%	30%
Markaziy bankdagi mablag'lar	23 231	3,7%	26 447	3,5%	14%

1 <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/2057058/>

Boshqa banklardagi mablag'lar-rezident	24 487	3,9%	30 373	4,0%	24%
Boshqa banklardagi mablag'lar-norezident	32 914	5,2%	36 507	4,9%	11%
Investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar	31 789	5,0%	58 345	7,8%	84%
Mijozlarning moliyaviy instrumentlar bo'yicha majburiyatlari	2 357	0,4%	805	0,1%	-66%
Kredit qo'yilmalari, (sof)	449 445	71,2%	508 592	67,7%	13%
Asosiy vositalar, (sof)	18 575	2,9%	24 413	3,2%	31%
Aktivlar bo'yicha hisoblangan foizlar	19 276	3,1%	25 184	3,4%	31%
Bankning boshqa xususiy mulklari	4 203	0,7%	6 219	0,8%	48%
Boshqa aktivlar	6 994	1,1%	11 138	1,5%	59%
Jami aktivlar	631 446	100%	751 736	100%	19%

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2024-yil 1-dekabr holatiga mamlakatimiz tijorat banklari aktivlari tarkibida kredit quyilmalari 67,7 foizni tashkil qilsa, investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar esa 7,8 foiz bo'lgan. Bundan ko'rinadiki, tijorat banklari investitsion faoliyati asosan an'anaviy aktivlarga, ya'ni kreditlarga yo'naltirilgan. Bu esa banklar aktivlari diversifikatsiya darajasi pastligi va investitsion imkoniyatlari chegaralanganligini ko'rsatadi.

Tahlil qilinayotgan davrda banklarni aktivlari tarkibida investitsiyalar va qimmatli qog'ozlarga qo'yilgan mablag'lari ulushi oshgan bo'lsa ham ularni past darajada qolmoqda. Demak, tijorat banklari korxonalar aksiyalari va boshqa qimmatli qog'ozlarga juda kam investitsiya qilganlar. Bulardan tijorat banklari mamlakatimiz iqtisodiyotidagi investitsiya jarayonlariga asosan kreditlar orqali ishtirok etayotganini ko'rish mumkin.

Tadbirkorlar o'z loyihalarini amalga oshirganda bankni uzoq muddatli kreditlaridan foydalanishmoqda. Agar loyihalar vaqtda amalga oshirilmasa, tadbirkorlar olingan kreditlarni grafik asosida qaytarishlariga to'g'ri keladi yoki ushbu kreditlarni muddatini o'zgartirishi mumkin. Ushbu holat tadbirkorlarning moliyaviy holatini yomonlashtiradi. Shuning uchun ham investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda tijorat banklari aksiyalarni solib olish orqali qatnashsa, loyiha ishga tushmagan taqdirda banklarga dividend to'lanmaydi. Ammo loyiha samarali ishlab ketsa, banklar ko'proq dividend oladi hamda aksiyalar kursining oshishi natijasida daromadlari oshadi. Shuning uchun ham mamlakatimiz tijorat banklarining qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilish amaliyotini rivojlantirish lozim.

Mamlakatimiz tijorat banklarining investitsiya faoliyatiga baho berish uchun ularning kreditlari muddatiga e'tibor berish lozim. Agar banklarning kreditlari tarkibida uzoq muddatli kreditlar ulushi yuqori bo'lsa, ularning investitsiya faoliyatiga ishtiroki kuchayadi. 2024-yil 1-dekabr holatiga jami bank kreditlari qoldig'i 525 886,5 mlrd so'm bo'lsa, shuning 453 477,8 mlrd so'mi yoki 86,2 foizi uzoq muddatli kreditlardan iborat². Demak, tijorat banklari kreditlarining asosiy qismi investitsion kreditlardan tashkil topgan.

Shuningdek, kreditlarning 300173,7 mlrd so'mi yoki 57,0 foizi milliy valyutadagi kreditlar va 225712,8 mlrd so'mi yoki 43 foizi chet el valyutasidagi kreditlardan iborat. Bundan ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz banklarida xorijiy valyutada berilgan kreditlarning ulushi yuqorida darajada qolmoqda. Bu tijorat banklari kreditlar berishda xorijiy kredit liniyalardan faol foydalanayotganini ko'rsatadi. Yoki bo'lmasa banklar investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda xorijiy manbalarga tayanib qolgan. Bu tijorat banklarida valyuta riskini oshiradi, chunki milliy valyutamiz devalvatsiya yuqori darajada yuz berganda tadbirkorlarni, ayniqsa, ichki bozor uchun mahsulot ishlab chiqaradigan loyihalar uchun olgan xorijiy valyutadagi kreditlarini qaytarishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham tijorat banklari investitsion loyihalarga xorijiy valyutada kredit ajratganda valyuta riskiga alohida e'tibor berishlari lozim.

Mamlakatimiz tijorat banklari investitsion loyihalarni moliyalashtirishda ichki moliyaviy resurslarni faol jalb qilishlari maqsadga muvofiqdir. Buning uchun resurslarni jalb qilishning zamonaviy vositalaridan foydalanishlarini

² <https://cbu.uz/oz/statistics/buletin/2060414/>

taqozo etadi. Ayniqsa, aholini bo'sh turgan mablag'larini jalb qilishda moliyaviy texnologiyalarni joriy qilishlari, depozitlarga foiz o'rnatishda inflyatsiya darajasini hisobga olishlari hamda depozitlar jozibador bo'lishi lozim. Shuningdek, investitsion loyihalarni moliyalashtirishda qimmatli qog'ozlarni, ayniqsa, inflyatsiya darajasiga qarab bahosi o'zgartiriladigan obligatsiyalarni chiqarishlari maqsadga muvofiqdir. Shundagina investorlar qo'rqmasdan obligatsiyalarni sotib olishadi.

Mamlakatimizda yirik investitsion loyihalarni moliyalashtirishda sindikatlashtirilgan kreditlarni faol qo'llash lozim. Bu tijorat banklariga, birinchidan, yirik investitsion loyihalarni moliyalashtirishda moliyaviy resurslar yetishmovchiligi muammosini yechish imkonini beradi. Chunki sindikatlashtirilgan kreditda investitsion loyihani moliyalashtirishda bir nechta tijorat banki qatnashadi. Ikkinchidan, yirik investitsion loyihani moliyalashtirish bilan bog'liq risk sindikatlashtirilgan kreditda qatnashadigan banklar o'rtasida bo'linadi. Uchinchidan, tijorat banklari bir qarzdorga ajratiladigan kreditlar miqdori bo'yicha Markaziy bankning iqtisodiy me'yorini buzish oldi olinadi.

Shuningdek, yirik investitsion loyihalarni xorijiy davlatlar banklari bilan birgalikda sindikatlashgan kreditlar berish orqali moliyalashtirishni amaliyotga joriy qilish lozim. Bu investitsion loyihalarni samarali boshqarish, ularni moliyalashtirish bilan bog'liq risk darajasini pasaytirish va ayniqsa, ularni ekspertiza qilishda xorij tajribasini o'rganish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish lozim. Ammo hozirgi global inqirozlar davrida iqtisodiy sharoitlar o'zgaruvchan bo'lib, bunday holatda samarali investitsion loyihalarni tanlashlari qiyin kechadi. Shuningdek, mamlakatimiz tijorat banklarida investitsion faoliyatni amalga oshirish uchun uzoq muddatli resurslar yetishmaydi, jalb qilinadigan depozitlarning foiz stavkalari yuqori, kreditlarning sezilarli qismi xorijiy valyutada taqdim qilingan bo'lib, bu milliy valyuta devalvatsiyasi sharoitida kreditlarning valyuta riskini oshiradi.

Tijorat banklari investitsion faoliyatni rivojlantirishda aktivlarini diversifikatsiya qilishi va ularni samarali boshqarishi muhim ahamiyatga ega. Bank aktivlarini diversifikatsiya qilish orqali ularning investitsion risklarini kamaytirish lozim va bu natijada ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda ham tijorat banklari sindikatlashtirilgan kredit berish amaliyotini keng yo'lga qo'yishlari lozim, bu ularning investitsion faoliyatini rivojlantiradi va uni boshqarishni takomillashtiradi. Chunki bunda yirik loyihalarni moliyalashtirish va boshqarishda bir qator banklar birgalikda ishtirok etadilar, risklar bo'linadi va resurslar birlashtiriladi. Shuningdek, Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining kreditlash faoliyatiga nisbatan o'rnatilgan iqtisodiy normativlar buzilmaydi.

Yirik investitsion loyihalarni moliyalashtirishda xorijiy davlatlar banklari bilan birgalikda sindikatlashtirilgan kreditlar berish orqali moliyalashtirishni amaliyotga joriy qilish lozim. Bu loyihalarni moliyalashtirish bilan bog'liq risk darajasini pasaytiradi va ularni ekspertiza qilishda xorij tajribasini o'rganish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi ««O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida»gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/6600413>
2. Донецкова О.Ю., Петрушова В.В. Текущее состояние инвестиционной деятельности банков в России. Мир новой экономики. 2020;14(2):54-63. DOI: 10.26794/2220-6469-2020-14-2-54-63.
3. Svitlana Gutkevych, Virginija Jureniene BANK'S INVESTMENT ACTIVITY // Baltic Journal of Economic Studies. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bank-s-investment-activity>.
4. Dodiye F.O'. Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'llari// Banklar va moliya bozorlari <http://uzcite.uz/wp-content/uploads/2020/06/23-28-1.pdf>
5. <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/2057058/>
6. <https://cbu.uz/oz/statistics/buletin/2060414/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>